

**TA'LIM JARAYONLARIDA INNOVATSION
YONDASHUVLARNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI**

Yangi asr universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish (arab tili)

102-22 guruh 4-bosqich talabasi

Mirpo'latova Muslima Olimjon qizi

"Mumtoz Sharq filologiyasi" kafedrasini mudiri

tarix fanlari nomzodi,

dots.nt H.H. Yo'ldoshxo'jayev

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonlarida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilinadi. Innovatsion ta'lim texnologiyalari - axborot-kommunikatsiya tizimlari, elektron va masofaviy o'qitish, loyiha asosida ta'lim hamda gamifikatsiya kabi usullar ta'lim sifatini oshirishning muhim omillari sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, innovatsion yondashuvlarni samarali joriy etish shartlari, ularning o'quvchi shaxsini rivojlantirishdagi o'rni va O'zbekiston ta'lim tizimidagi amaliy tajribalar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion yondashuv, ta'lim samaradorligi, pedagogik texnologiyalar, interfaol o'qitish, raqamli ta'lim, ijodkorlik.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение и эффективность инновационных подходов в образовательном процессе. Анализируются современные образовательные технологии, такие как информационно-коммуникационные системы, электронное и дистанционное обучение, проектное обучение и геймификация как важные факторы повышения качества образования. Также раскрываются условия эффективного внедрения инноваций, их роль в развитии личности

обучающихся и практический опыт внедрения инновационных подходов в системе образования Узбекистана.

Ключевые слова: инновационный подход, эффективность образования, педагогические технологии, интерактивное обучение, цифровое образование, креативность.

Abstract: This article analyzes the significance and effectiveness of innovative approaches in the educational process. Modern educational technologies such as information and communication systems, e-learning, distance learning, project-based instruction, and gamification are discussed as key factors in improving educational quality. The paper also examines the conditions necessary for the effective implementation of innovations, their role in the development of learners' creativity and independence, and the practical experience of applying innovative methods in Uzbekistan's education system.

Keywords: innovative approach, educational efficiency, pedagogical technologies, interactive learning, digital education, creativity.

KIRISH.

XXI asr bu axborot, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar asri bo'lib, inson kapitaliga asoslangan taraqqiyotning eng muhim drayveriga aylangan davrdir. Bugungi globallashuv, raqamli transformatsiya va bilim iqtisodiyoti sharoitida mamlakatlar rivojlanishining bosh omili sifatida ta'lim tizimining raqobatbardoshligi, sifati va innovatsion salohiyati tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, ta'lim tizimining oldiga qo'yilgan eng muhim vazifalardan biri — zamonaviy tafakkurga ega, ijodkor, tashabbuskor, raqobatbardosh va mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxsni shakllantirishdir.

Bu maqsadga erishishda an'anaviy ta'lim uslublarini yangicha, innovatsion yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish zarurati kundan-kunga ortib bormoqda. Chunki zamonaviy o'quvchi va talaba faqat tayyor bilimni o'zlashtiruvchi emas, balki o'zi bilim yaratuvchi, tahlil qiluvchi va amaliyotda qo'llovchi sub'ekt sifatida

shakllanmoqda. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash esa nafaqat o'quvchilarning bilim olish faoliyatini jadallashtiradi, balki ularning mustaqil fikrlash, tahliliy yondashish, muammoni hal etish va ijodiy faoliyat ko'rsatish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining roli ham tubdan o'zgarib bormoqda. Endilikda pedagog bilim manbai sifatida emas, balki o'quvchini yo'naltiruvchi, tahlil jarayonida hamkorlik qiluvchi, maslahat beruvchi va shaxsiy rivojlanishga undovchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Bu o'zgarish o'qituvchidan doimiy izlanish, o'z ustida ishlash va innovatsion kompetensiyalarni egallashni talab qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari, xususan "Ta'lim to'g'risida"¹gi qonunda belgilangan maqsad va vazifalar ham innovatsion yondashuvlarni ta'lim jarayoniga keng tatbiq etishni taqozo etadi. Chunki innovatsiyalar – bu yangilik yaratish, mavjud tajribani tahlil qilish va uni zamon talablariga mos holda takomillashtirish demakdir.

Innovatsiyalar aslida — bu yangilik yaratish, mavjud tajribani tahlil qilish, muammoni yangi burchakdan ko'rish va uni zamon talablari asosida takomillashtirish demakdir. Ta'limdagi innovatsion yondashuvlar esa pedagogik jarayonni zamonaviy ilmiy yutuqlar, axborot texnologiyalari va ilg'or xorijiy tajribalar bilan boyitish orqali uning samaradorligini oshiradi.

Shu sababli, ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati va samaradorligini chuqur o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarbdir. Bu yo'nalishdagi izlanishlar o'quv jarayonini optimallashtirish, o'qitish sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni tatbiq etish, o'qituvchilar malakasini oshirish hamda talabalarning o'quv faoliyatini faollashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqot ishida innovatsion metodlar va ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish mexanizmlari, ularning pedagogik samaradorlik ko'rsatkichlariga ta'siri, shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion

¹ O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Ta'lim to'g'risida". 23.09.2020, O'RQ-637-son.

yondashuvlarni qo‘llash tajribasi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ta‘lim jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

ASOSIY QISM.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida innovatsion yondashuvlar tobora muhim o‘rin egallamoqda. Innovatsiya² tushunchasi aslida yangilik, o‘zgarish, taraqqiyot sari yo‘naltirilgan amaliy harakatni anglatadi. Ta‘lim tizimida esa bu o‘qitish usullari, texnologiyalari, tashkiliy shakllari va mazmunini yangilashni, ularni zamon talablari asosida takomillashtirishni bildiradi. Innovatsion yondashuvning asosiy mohiyati shundan iboratki, u o‘quvchi yoki talabanning bilim olish jarayonida faol ishtirok etishini, mustaqil fikrlashini, ijodiy yondashuvini rag‘batlantiradi.

An‘anaviy o‘qitish jarayonida o‘qituvchi asosiy bilim manbai, o‘quvchi esa uni qabul qiluvchi sifatida qaralgan bo‘lsa, innovatsion yondashuvda bu munosabat tubdan o‘zgaradi. Endi o‘qituvchi - yo‘naltiruvchi, hamkor, maslahat beruvchi rolida, o‘quvchi esa - faol ishtirokchi, bilim izlovchi va yangilik yaratuvchi sub‘ekt sifatida maydonga chiqadi. Bu yondashuv ta‘lim jarayonini interfaol, ijodiy va motivatsion tusga keltiradi.

Hozirgi davrda ta‘lim jarayonida qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalar orasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta‘lim, masofaviy o‘qitish, loyiha asosida o‘rganish, gamifikatsiya (o‘yinlashtirish), modulli o‘qitish va sun‘iy intellektga asoslangan ta‘lim tizimlari alohida o‘rin tutadi. Masalan, elektron ta‘lim (e-learning³) o‘quvchilarga istalgan joyda va vaqtda bilim olish imkoniyatini beradi, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida samarali muloqot o‘rnatadi. Masofaviy ta‘lim esa geografik masofa, sog‘liq yoki vaqt cheklolariga qaramay, ta‘limni davom ettirish imkoniyatini yaratadi. Loyiha asosida o‘qitish talabalarda muammolarni hal etish, jamoada ishlash, ijodiy fikrlash kabi hayotiy ko‘nikmalarni shakllantiradi.

² Bayzakova D., Xabibullayev A. INNOVATSIYA TARAQQIYOT ASOSI //CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD. – 2024. – T. 1. – №. 9. – C. 104-106.

³ Tîrziu A. M., Vrabie C. Education 2.0: E-learning methods //Procedia-Social and Behavioral Sciences. – 2015. – T. 186. – C. 376-380.

Innovatsion yondashuvlar⁴ ta'lim samaradorligiga uch asosiy yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, pedagogik samaradorlik ortadi. Bu o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasi va sifatining oshishi, o'qitish jarayonining interfaollashuvi bilan izohlanadi. Ikkinchidan, psixologik samaradorlik kuchayadi – o'quvchilar o'qishga qiziqish bilan yondashadi, o'z ustida ishlash istagi va mas'uliyati ortadi. Uchinchidan, ijtimoiy samaradorlik namoyon bo'ladi. O'quvchilar ijtimoiy faol, mustaqil fikrlovchi, jamiyatda o'z o'rnini topa oladigan shaxs sifatida shakllanadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Raqamli ta'lim"⁵ konsepsiyasi, "Ustoz" platformasi kabi tashabbuslar ta'limni innovatsion asosda tashkil etishga yo'naltirilgan. Ushbu islohotlarning asosiy maqsadi - ta'lim sifatini oshirish, ilg'or pedagogik tajribalarni joriy etish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va zamonaviy o'qitish muhitini yaratishdir.

Biroq innovatsion yondashuvlarni samarali joriy etish uchun muayyan shart-sharoitlar zarur. Avvalo, o'qituvchilarning pedagogik mahorati va innovatsion kompetensiyasi yetarli bo'lishi lozim. Chunki innovatsion texnologiyalarni bilmaydigan o'qituvchi ularni samarali qo'llay olmaydi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida texnik baza va raqamli infratuzilma rivojlangan bo'lishi, o'quv dasturlari zamonaviy talablarga moslashtirilgan holda yangilanib borishi kerak. O'quvchilarda esa o'qishga bo'lgan motivatsiya va mas'uliyat hissi kuchli bo'lishi zarur.

Shu bilan birga, innovatsion yondashuvlarni joriy etish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, o'qituvchilarning axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari yetarli emasligi, ayrim hududlarda internet infratuzilmasining sustligi, o'quv dasturlarining ortiqcha nazariy yuklarni bilan

⁴ Inoyatova D. Q. Ta'limda innovatsion yondashuvlar //Inter education & global study. – 2024. – №. 8. – C. 224-233.

⁵ Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi — ta'limni raqamlashtirish, axborot texnologiyalarini joriy etish yo'nalishlarini belgilagan strategik hujjat.

to'la bo'lishi kabi muammolar bu jarayonni sekinlashtirmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchilarni muntazam ravishda qayta tayyorlash va malakasini oshirish, xalqaro tajribalarni o'rganish, ilg'or ta'lim modellarini milliy tizimga moslashtirish zarur.

Natijada, innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish, o'qitish jarayonini zamonaviy bosqichga olib chiqish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodiy faoliyatini rivojlantirish, hamda raqobatbardosh inson kapitalini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa O'zbekistonning intellektual, iqtisodiy va madaniy salohiyatini oshirishga, yosh avlodni global mehnat bozorida o'z o'rnini topishga tayyorlashga xizmat qiladi.

XULOSA.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, innovatsion yondashuvlar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular nafaqat o'qitish jarayonining shakl va mazmunini yangilaydi, balki ta'lim ishtirokchilarining fikrlash madaniyati, ijodiy salohiyati va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Innovatsion yondashuvlarning asosiy afzalligi shundaki, ular o'qituvchini bilim manbai emas, balki yo'naltiruvchi sifatida, o'quvchini esa faol bilim yaratuvchi sub'ekt sifatida shakllantiradi.

Ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, masofaviy ta'lim platformalarini, loyiha asosida o'qitish, gamifikatsiya, modulli ta'lim va sun'iy intellekt tizimlarini tatbiq etish o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi, ularning darsga qiziqishini kuchaytiradi va ijodiy yondashuvni rag'batlantiradi. Shuningdek, bu jarayon o'qituvchidan yangicha fikrlash, innovatsion kompetensiyaga ega bo'lish va doimiy o'z ustida ishlashni talab etadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ham innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini yanada oshirmoqda. "Raqamli ta'lim", "Ustoz" kabi loyihalar, shuningdek, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun asosida amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish va innovatsion tafakkurga ega kadrlar tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Shunday ekan, innovatsion yondashuvlarni ta'lim tizimiga joriy etish – bu zamonaviy jamiyatning rivojlanishida muhim bosqich bo'lib, kelajak avlodni raqobatbardosh, bilimli, tafakkuri keng va ijodkor shaxs sifatida voyaga yetkazishning eng samarali yo'lidir. Demak, har bir pedagog innovatsiyani ta'lim jarayonining tabiiy ehtiyoji sifatida qabul qilishi, o'z faoliyatini zamon talablari asosida doimiy ravishda yangilab borishi zarur. Faqat shundagina ta'lim tizimi sifatli, samarali va barqaror rivojlanish yo'lidan boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ¹ O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Ta'lim to'g'risida". 23.09.2020, O'RQ-637-son.
2. ¹ Bayzakova D., Xabibullayev A. INNOVATSIYA TARAQQIYOT ASOSI //CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD. – 2024. – T. 1. – №. 9. – C. 104-106.
3. ¹ Tîrziu A. M., Vrabie C. Education 2.0: E-learning methods //Procedia-Social and Behavioral Sciences. – 2015. – T. 186. – C. 376-380.
4. ¹ Inoyatova D. Q. Ta'limda innovatsion yondashuvlar //Inter education & global study. – 2024. – №. 8. – C. 224-233.
5. ¹ Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi — ta'limni raqamlashtirish, axborot texnologiyalarini joriy etish yo'nalishlarini belgilagan strategik hujjat.

